

REVISIÓN DE LITERATURA:

MECÁNICA DE VERTICALIZACIÓN DE MOLARES. REVISIÓN DE LA LITERATURA

MECHANICS OF MOLAR VERTICALIZATION. REVIEW OF THE LITERATURE

Jimmy David Valdivieso Briones¹, Ebingen Villavicencio Caparó², Maribel Llanes Serantes³

¹ Posgradista de la facultad de ortodoncia de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. david.665@hotmail.com

Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. mllaness@ucacue.edu.ec

² Coordinador de Investigación de la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. ebingen@hotmail.com

Correspondencia:

david.665@hotmail.com

³ Dra en Estomatología, especialista de segundo grado en Ortodoncia y exprofesora consultante de la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Profesora Titular de la

Recibido: 04/03/2022

Aceptado: 25/03/2022

Publicado: 01/04/2022

RESUMEN

Conocer la etiología y prevalencia de impactación y mesioangulación de molares es de suma importancia para los ortodoncistas, ya que cada vez esta patología se presenta con mayor frecuencia y debemos conocer todos los tratamientos posibles para dar solución a dicho problema. El objetivo de esta revisión es describir mediante una revisión bibliográfica, los métodos más efectivos que hoy en día se utilizan para la verticalización de molares, ya sea con la ayuda de mini-implantes, mecánica de resorte helicoidal tipo cantiléver, resorte de espiras abiertas, entre otras. La impactación o mesioangulación de molares permanentes provoca un significativo desequilibrio en la oclusión y puede presentar extrusiones en dientes antagonistas. Cuando se presentan este tipo de pacientes es necesario realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento. El mayor desafío para los especialistas es realizar y reinventar mecánicas que permitan dar solución a esta mal posición dental sin causar efectos secundarios indeseados.

Palabras clave: Técnicas de Movimiento Dental, Diente Impactado, Diente Molar,

ABSTRACT

Knowing the etiology and prevalence of impaction and mesioangulation of molars is of utmost importance for orthodontists, since this pathology is occurring more and more frequently and we must know all the possible treatments to solve this problem. The objective of this review is to describe through a review of the literature, the most effective methods used today for verticalization of molars, either with the help of mini-implants, cantilever type helical spring mechanics, open coil spring, among others. Impaction or mesioangulation of permanent molars causes a significant imbalance in the occlusion and can present extrusions in antagonist teeth. When this type of patient presents a correct diagnosis and treatment plan is necessary. The greatest challenge for specialists is to develop and reinvent mechanics that allow a solution to this dental malposition without causing unwanted side effects.

Keywords: Tooth Movement Techniques; Tooth, Impacted; Molar

INTRODUCCIÓN

La erupción dental es un proceso en el que el diente aparece en boca y este va desde su formación hasta que llega al plano de oclusión, sin embargo, existen alteraciones de erupción siendo la más común la impactación dental.

Varios estudios han demostrado que los caninos superiores y los terceros molares tienen mayor predilección a la impactación, y

con menor incidencia se encuentran impactados los segundos molares inferiores siendo hacia mesial el mayor porcentaje 88.8%.¹ Estudios recientes enumeran varios factores etiológicos relacionados con la impactación molar, entre los más frecuentes encontramos apiñamiento dental, mayor inclinación del molar.²

El tratamiento ortodóntico para corregir la impactación molar, puede lograrse con ayuda de varios dispositivos ortodónticos. El diagnóstico clínico y los exámenes complementarios como

radiografías y tomografía computarizada serán una guía para reconocer el estado y condición exacta del órgano dental.

La impactación de molares al no ser corregida ocasiona patologías como quistes de erupción, periodontitis, entre las más frecuentes, además pueden llevar a la pérdida de piezas contiguas e incluso de la misma pieza. Es por ello que se presenta una alternativa para verticalizar molares, brindando una oclusión y función óptima, así como evitar complicaciones futuras.

Por lo expuesto anteriormente el objetivo de la revisión es brindar una actualización de la mecánica de tratamiento para verticalización de molares impactados o mesioangulados.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es una revisión de literatura con enfoque cuantitativo. Para encontrar los artículos apropiados e incluirlos en esta revisión, se realizó una búsqueda electrónica en Medline a través de PubMed, BVS salud el 11 de enero de 2022, mediante la siguiente estrategia de búsqueda: (Tooth Movement Techniques) AND (Tooth, Impacted) AND (vertical) AND (molar) obteniendo 19 resultados, se realizaron búsquedas en Google Académico y Scielo con la estrategia (técnica de movimiento dental) AND (diente impactado) AND (molar) AND (vertical) y se obtuvieron 44 resultados. Se seleccionaron todos los tipos de estudios en humanos, incluidos los informes de casos, y artículos de texto completo. También se revisaron manualmente las listas de referencias de cada artículo elegible para inclusión.

Los artículos seleccionados fueron llevados a una base de datos en Excel y se identificaron artículos duplicados los cuales fueron retirados, una vez identificados 23 artículos entre: artículos de texto completo y de caso clínico se procedió a realizar esta revisión.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La mesioangulación molar se ha convertido en un defecto dental muy común en pacientes con necesidad ortodóntica, esta erupción anormal ocasiona mal posición dental y por lo tanto puede causar parafunciones orales, que afectan al paciente considerablemente como en la oclusión, pérdida prematura de dientes, aparición de caries por mal posición dental, migración de dientes antagonistas, reabsorciones radicales en dientes adyacentes, entre otras.

En la actualidad es más frecuente encontrar molares mesioangulados (87.7%)², las principales causas pueden ser por pérdida prematura de segundos molares deciduos o primeros molares permanentes, así como molares impactados.

La impactación se da porque el diente no emerge en el tiempo cronológico adecuado y se detiene su erupción por causas

desconocidas (idiopáticas), o por barreras u obstáculos que impiden la aparición entre ellos; dientes supernumerarios u odontomas, también puede deberse a un mayor ángulo de inclinación del segundos molares, apiñamiento dental, anquilosis, así como por falta de espacio es decir una menor distancia entre el primer molar mandibular permanente y el margen anterior de la rama mandibular.³

La impactación es más prevalente en terceros molares seguido de caninos y segundos molares, este último reporta una prevalencia del 0.01 al 0.3% es decir hasta 3 de cada 1000 personas presentan molares impactados, siendo más frecuente en el arco mandibular y de manera unilateral.⁴

- *Diagnóstico*

Para realizar un correcto diagnóstico al sospechar de impactación dental es importante ordenar un estudio imagenológico mediante radiografía panorámica, considerado el mejor instrumento para el diagnóstico dentro de la práctica odontológica diaria,⁵ ya que revela la presencia de dientes impactados, retenidos o incluidos en la arcada dental, así como la presencia de patologías orales de tejidos duros, blandos y dentales, los mismos que pueden ser difíciles o imposibles de diagnosticar en el examen clínico de la cavidad bucal.

Por lo expuesto anteriormente se justifica el uso de la radiografía panorámica digital como medio de diagnóstico para este tipo de alteraciones orales.⁵ En caso de sospechar alguna patología asociada a esta alteración se recomienda la toma de una radiografía periapical seriada, permitiéndonos de manera efectiva encontrar lesiones cariosas interproximales, ensanchamiento de ligamento periodontal y rizólisis en raíz de diente adyacente.⁶

- *Tratamiento*

Es de vital importancia evaluar la edad del paciente debido a que en pacientes más jóvenes se obtienen mejores resultados que en pacientes adultos, siendo una edad óptima de 11 a 14 años.⁷ Estas edades son importantes para considerar un tratamiento aprovechando el estadio de formación radicular.^{8,9}

Los movimientos ortodónticos son el resultado de fuerzas aplicadas sobre los dientes, producidas por los aparatos colocados y activados por el especialista, quien al realizar un diagnóstico y plan tratamiento, dependiendo de la complejidad de cada caso utiliza un sistema de fuerzas empleado para la verticalización de molares.

Los movimientos ortodónticos efectivos para este tratamiento son de tres tipos: movimiento de traslación o de cuerpo entero, movimiento de inclinación y movimiento de rotación pura. Es de mucha relevancia mencionar que los aparatos ortodónticos fijos

son los únicos capaces de generar y controlar los tres tipos de movimientos mencionados anteriormente, porque combinan fuerzas y momentos (Mo).¹⁰

Para entender las fuerzas que actúan en un sistema de movimiento dental, se usa el diagrama de cuerpo libre, esta ilustración proviene del efecto que el alambre tiene sobre los

dientes, es decir el área de acción en el molar a verticalizar y la rigidez en el área de anclaje ya sea en los dientes o los dispositivos de anclaje temporal (miniimplantes), estas dos fuerzas actúan a nivel del tubo del molar y se contrarrestan entre canino y premolares resultando así un momento para rotar el molar.¹¹

Fig.1. Sistema de enderezamiento molar / cuerpo libre
Jiménez I., Restrepo R., *Biomecánica de la ortodoncia para el odontólogo integral*, Revista CES, 1989.

El mecanismo de anclaje es una consideración importante en la planificación del tratamiento de verticalización de molares, en caso de requerir anclaje máximo solo hacen falta cambios en los dientes de anclaje y en caso de necesitar anclaje absoluto se logra con el uso de minitornillos ubicados en la zona retromolar o a nivel de premolares y molar.¹²

Existen varias técnicas de mecánica ortodóntica para verticalización de molares las cuales se describen a continuación:

- *Mecánica con formato cantiléver para verticalizar.*

Se usa esta técnica una vez que se realizó una etapa previa de alineación y nivelación y la arcada está preparada para recibir un arco de acero de alto calibre de preferencia de titanio molibdeno (TMO) confeccionando de esta manera un resorte helicoidal en forma de cantiléver para verticalizar el molar mesioangulado.^{13,14,15}

Fig. 2. Resorte helicoidal de cantiléver.

Valverde Montalva R, Talavera CJ. *Verticalización de molares - Preparación ortodóntica del paciente protésico*. Rev Estomatológica Hered. 2014;15(2):155.

- *Mecánica con resorte de espiras abiertas.*

Para esta técnica es necesario el bondeado de un Bracket, tubo o auxiliar ortodóntico, por el que atraviesa el arco de ortodoncia, dentro del cual se inserta una espira de resorte abierta la misma que al activarse constantemente ejerce una fuerza de distalización que permite la verticalización molar.^{16,17,18}

Fig.3 Mecánica con resorte de espiras abiertas

Shpack N, Finkelstein T, H. Lai Y, M. Kufnec M, Vardimon A, Shapira Y. Mandibular Permanent Second Molar Impaction Treatment Options and Outcome. *Open J Dent Oral Med.* 2013;1(1):9-14.

- Mecánica de verticalización con mini-implantes.

Se trata de una técnica con tres posibles variaciones, la primera busca verticalizar el molar mediante la colocación del mini-implante en la rama mandibular o zona retromolar y desde esta zona generar una tracción hacia distal, la misma que disto angula el molar mesioinclinado^{19,20}, la segunda variación es una modificación usando el mini-implante entre las raíces de premolares que sirve para anclaje y simultáneamente adherida al mini-implante se usa un arco seccional tipo cantiléver,^{21,22,23} y la tercera variación es colocar un resorte de espiras abiertas sobre el mini-implante colocado a nivel de premolares.^{21,22}

Fig. 4. Mecánica de verticalización con mini-implantes

Magkavali-Trikka P, Emmanouilidis G, Papadopoulos MA. Mandibular molar uprighting using orthodontic miniscrew implants: a systematic review, 2018.

- Mecánica de bondeado de alambre níquel-titanio de primer molar y zona interproximal de segundo molar.

Esta técnica tiene por objetivo verticalizar el molar mesioangulado mediante el bondeado de un alambre de níquel titanio de calibre 0.16 x 0.22 en la cara oclusal del primer molar e insertar el alambre en la superficie interproximal del segundo molar para enderezarlo.¹²

Fig. 5. Bondeado de alambre en superficie oclusal.

Turley PK. The management of mesially inclined/impacted mandibular permanent second molars. *J World Fed Orthod.* 2020;9(3):S45-53.

DISCUSIÓN

Gregoret G., y La Monaca G., y cols. En sus estudios demuestran que, la impactación de molares al tener una frecuencia del 3%, ya es considerada un patología oral de gran relevancia, por lo que concuerdan que diagnosticar y tratar a edades tempranas entre 11-14 años se obtienen mejores resultados evitando posibles complicaciones y garantizando movimientos seguros y apropiados para el paciente.

Yanzhe X. y cols., Fua Ps. Y cols., revelan que al usar un resorte helicoidal tipo cantiléver anclado a nivel dental, puede ocasionar efectos secundarios no deseados, como intrusión en caninos y premolares, provocando de esta manera un aumento en la dimensión vertical lo que da como resultado una mordida abierta. Musilli M. y cols., Magkavali P. y cols., Nunes M., coinciden en que al aplicar la técnica de verticalización con el uso de mini-implantes al ser esta una técnica de anclaje óseo, previene efectos secundarios como la intrusión de caninos y premolares.

Valverde R. y cols., mencionan que la mecánica de verticalización con resorte helicoidal tipo cantiléver tiene ciertas limitaciones, principalmente en casos de molares inclinados hacia lingual, ya que solo una fuerza resulta insuficiente para enderezar la pieza dental. Por lo que estos casos necesitan una aplicación secuencial de diferentes sistemas de fuerza y cambios repetidos de aparatología.

CONCLUSIÓN

La frecuencia con la que se presentan los molares impactados, de casi un 2 %, hace que se designe como importante esta patología. La relevancia en la que radica un diagnóstico temprano y correcto con los diversos estudios complementarios en edades comprendidas entre los 11 y los 14 años, sumado a un análisis del grado de inclinación que presenta el molar permiten escoger el plan de tratamiento más efectivo para la solución de esta recurrente complicación en los casos de ortodoncia.

Esta revisión muestra gran variedad de mecánicas para verticalización de molares tanto maxilares como mandibulares en los tres planos del espacio, usando anclaje directo como indirecto. Debido a las ventajas, que presentan los mini-implantes constituyen un tratamiento confiable para la verticalización de molares inclinados o impactados.

Se pudo observar en esta revisión que la verticalización de los molares mandibulares al ser un procedimiento frecuente y complicado, requiere un buen control del anclaje, ya que una pequeña cantidad de pérdida de anclaje puede presentar efectos adversos en otras piezas dentales, ocasionando la extrusión del molar entre otros.

Todas las técnicas presentadas son efectivas, aunque muestran algunos efectos secundarios, por lo que el profesional especialista debe tener en cuenta factores como edad, grado de

inclinación del molar, impactación, para elegir el tratamiento más apropiado para cada caso y paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Espinal-botero G, Cobollo LF, Mesa N, Montoya AM, Mosquera Y, Vásquez LA. Frecuencia de la impactación de segundos molares en pacientes de 6 a 16 años. *Rev Nac Odontol.* 2014;10(19):31-4.
2. Cassetta M, Altieri F, di Mambro A, Galluccio G, Barbato E. Impaction of permanent mandibular second molar: A retrospective study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2013;18(4):564-8.
3. Cassetta M, Altieri F, Calasso S. Etiological factors in second mandibular molar impaction. *J Clin Exp Dent.* 2014;6(2).
4. Shapira Y, Finkelstein T, Shpack N, Lai YH, Kuftinec MM, Vardimon A. Mandibular second molar impaction. Part I: Genetic traits and characteristics. *Am J Orthod Dentofac Orthop [Internet].* 2011;140(1):32-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2009.08.034>
5. Castañeda Peláez DA, Briceño Avellaneda CR, Sánchez Pavón ÁE, Rodríguez Ciódaro A, Castro Haiek D, Barrientos Sánchez S. Prevalencia de dientes incluidos, retenidos e impactados en radiografías panorámicas de población de Bogotá, %Colombia / Prevalence of Included, Retained and Impacted Teeth, in Panoramic Radiographs of Population from Bogotá, Colombia. *Univ Odontol.* 2015;34(73):149-57.
6. Hernández L. Segundo y tercer molar inferior izquierdo impactados. Presentación de un caso. *Rev Habanera Ciencias Medicas.* 2013;12(5):50-6.
7. la Monaca G, Cristalli MP, Pranno N, Galluccio G, Annibali S, Pippi R. First and second permanent molars with failed or delayed eruption: Clinical and statistical analyses. *Am J Orthod Dentofac Orthop [Internet].* 2019;156(3):355-64. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2018.09.020>.
8. Aldaco K, Marcuschamer A. Segundos molares impactados. Tesis. Los Reyes Iztacala, Edo de México. 2012.
9. Cassetta M, Altieri F. The influence of mandibular third molar germectomy on the treatment time of impacted mandibular second molars using brass wire: a prospective clinical pilot study. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2017; 46: 905-911.
10. Valverde Montalva R, Talavera CJ. Verticalización de molares - Preparación ortodóncica del paciente protésico. *Rev Estomatológica Hered.* 2014;15(2):155.
11. Zachrisson BU, Bantleon HP. Optimal mechanics for mandibular molar uprighting. *World J Orthod.* 2005;6(1):80-7.
12. Turley PK. The management of mesially inclined/impacted mandibular permanent second molars. *J World Fed Orthod [Internet].* 2020;9(3):S45-53. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.ejwf.2020.09.004>
13. Gregoret G. Diferentes recursos mecanicos para la recuperacion de segundos molares impactados. *Actas Odontológicas.* 2016;13(1):4.
14. Yanzhe X, Zhihua L. y aplicación clínica. 2021;39(3):362-7.
15. Fua PS, Wang JC, Wu YM, Huang TK, Chen WC, Tseng YC, et al. Impacted mandibular second molars A retrospective study of prevalence and treatment outco. *Angle Orthod.* 2012;82(4):670-5.
16. Shpack N, Finkelstein T, H. Lai Y, M. Kuftinec M, Vardimon A, Shapira Y. Mandibular Permanent Second Molar Impaction Treatment Options and Outcome. *Open J Dent Oral Med.* 2013;1(1):9-14.
17. Kim M, Kim M, Chun YS. Molar uprighting by a nickel-titanium spring based on a setup model. *Am J Orthod Dentofac Orthop [Internet].* 2014;146(1):119-23.
18. Verma S, Kumar Gupta D, Singh G, Mittal S. A customized appliance for molar uprighting and space regaining. *L Clin Orthod.* 2015 Jul;49(7):452-4.
19. Musilli M, Marsico M, Romanucci A, Grampone F. Molar uprighting with mini screws: Comparison among different systems and relative biomechanical analysis. *Prog Orthod [Internet].* 2010;11(2):166-73.
20. Allgayer S, Platcheck D, Vargas IA, Drumond Loro RC. Mini-implants: mechanical resource for molars uprighting. *Dental Press J. Otthod.* 2013;18(1):134-42.
21. Magkavali-Trikka P, Emmanouilidis G, Papadopoulos MA. Mandibular molar uprighting using orthodontic miniscrew implants: a systematic review. *Prog Orthod [Internet].* 2018 [citado 11 de febrero de 2022];19(1):1-12. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29308540/>
22. Nunes MM. O uso de mini implantes ortodônticos como meio de ancoragem para verticalização de molares inferiores. 2018;
23. Mah SJ, Won PJ, Nam JH, Kim EC, Kang YG. Uprighting mesially impacted mandibular molars with 2 miniscrews. *Am J Orthod Dentofac Orthop [Internet].* 2015;148(5):849-61.